

BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARIDA KASBIY VA JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISH

Rustamov Lazizbek Xusanboyevich

Nizomiy nomidagi TDPU jismoniy tarbiya va sport kafedrasi professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14792155>

Jismoniy tarbiya o'qituvchisi – bu nafaqat jismoniy faollikni targ'ib qiluvchi, balki o'quvchilarga sog'lom turmush tarzini singdiradigan va ularning jismoniy rivojlanishini nazorat qiluvchi mutaxassisdir. Shu bois, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisi o'zining kasbiy va jismoniy sifatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishi zarur. O'qituvchining yuqori darajadagi professional kompetensiyalari, mustahkam jismoniy tayyorgarligi va yetuk shaxsiy sifatlari nafaqat uning o'quvchilariga ta'sir qilish imkoniyatlarini kengaytiradi, balki o'zining pedagogik muvaffaqiyatlarini ham ta'minlaydi.

Jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy, jismoniy sifatlarini ko'rib chiqamiz

1. Kasbiy sifatlar

Jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy sifatleri uning pedagogik samaradorligini belgilovchi asosiy omillardir. Bu sifatlar quyidagi omillarni o'z ichiga oladi:

1. Pedagogik mahorat. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi samarali dars o'tish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish, turli jismoniy mashqlarni to'g'ri bajarish usullarini o'rgatish kabi pedagogik mahoratga ega bo'lishi zarur.

2. Motivatsiya va liderlik. O'qituvchi o'quvchilarda jismoniy faollikni targ'ib qiladigan va ularda o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ishtiyoqni uyg'otadigan motivatsion qobiliyatga ega bo'lishi kerak. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi o'quvchilar uchun nafaqat bilim manbai, balki ularga namuna bo'ladigan shaxs bo'lishi zarur.

3. Pedagogik psixologik bilimlar. O'qituvchining pedagogik psixologik bilimlarga ega bo'lishi uning o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatish, turli xulq-atvor muammolarini hal qilish va individual ehtiyojlarga moslashish imkonini beradi.

4. Innovatsion yondashuvlar. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi yangi pedagogik texnologiyalarni va zamonaviy metodlarni qo'llash orqali o'quvchilarning jismoniy tarbiya darajasini oshirishi kerak. Bu, o'z navbatida, kasbiy malakani oshirishga yordam beradi.

2. Jismoniy sifatlar

Jismoniy tarbiya o'qituvchisining jismoniy sifati uning ish faoliyatini samarali bajarish uchun muhimdir. O'qituvchining jismoniy tayyorgarligi yuqori bo'lishi nafaqat o'zining sog'lomligini saqlash, balki o'quvchilarga ham sog'lom turmush tarzini o'rgatish imkonini yaratadi.

1. Jismoniy mustahkamlik va chidamlilik. O'qituvchining yaxshi jismoniy tayyorgarligi dars jarayonida uzoq vaqt davomida jismoniy mashqlarni bajarish, o'quvchilarga namuna bo'lish va darslarni sifatli o'tkazish uchun zarur. Bu sifat jismoniy tarbiya o'qituvchisining faolligini va o'quvchilarga motivatsiya berish imkoniyatlarini oshiradi.

2. Koordinatsiya va moslashuvchanlik. O'qituvchining yaxshi koordinatsiya va moslashuvchanlikka ega bo'lishi darslar jarayonida samarali harakatlar qilish, jismoniy mashqlarni to'g'ri bajarishda yordam berish va o'quvchilarga to'g'ri namuna bo'lish uchun muhimdir.

3. Jismoniy sog'lomlik. O'qituvchining sog'lom bo'lishi, uning jismoniy holati va psixologik salomatligi ta'lim jarayoniga ijobiy ta'sir qiladi. Sog'lom o'qituvchi nafaqat o'zining jismoniy imkoniyatlarini yaxshi ishlata oladi, balki o'quvchilarga ham sog'lom hayot tarzini targ'ib qiladi.

3. Jismoniy va kasbiy sifatlarni rivojlantirish yo'llari

1. Doimiy jismoniy mashqlar. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi o'zining jismoniy sifatlarini rivojlantirish uchun muntazam ravishda jismoniy mashqlar bajarishi zarur. Bu, o'z navbatida, uning umumiy jismoniy holatini yaxshilaydi va o'quvchilar uchun yaxshiroq namuna bo'lishiga yordam beradi.

2. Pedagogik malakani oshirish. Jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun malaka oshirish kurslari, seminarlar va treninglar tashkil etish, ularning pedagogik ko'nikmalarini va kasbiy bilimlarini takomillashtirishga yordam beradi. Bu o'qituvchining kasbiy samaradorligini oshiradi.

3. Innovatsion pedagogik metodlarni qo'llash. Jismoniy tarbiya o'qituvchilari yangi pedagogik texnologiyalar va metodlarni qo'llash orqali o'z faoliyatini samarali qilishlari mumkin. Bu metodlar o'quvchilarga jismoniy tarbiya bilimlarini yanada qiziqarli va samarali tarzda yetkazish imkonini beradi.

4. O'z-o'zini tahlil qilish va rivojlantirish. O'qituvchining o'z-o'zini tahlil qilish, o'zining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, kasbiy va jismoniy sifatlarni yanada rivojlantirishga yordam beradi. Doimiy ravishda o'zgarishlarga moslashish, yangi pedagogik tajribalarni o'rganish va o'z ustida ishlash o'qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy va jismoniy sifatlari uning ta'lim jarayonida samarali faoliyat yuritishiga bevosita ta'sir qiladi. Yuqori darajadagi kasbiy malaka, jismoniy tayyorgarlik va o'ziga bo'lgan ishonch o'qituvchining o'quvchilarga ta'sirini kuchaytiradi. Shuning uchun bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy va jismoniy sifatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarur. Bu nafaqat o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini ta'minlash, balki jamiyatda sog'lom va faollikni targ'ib qiladigan yuksak ahloqiy va jismoniy salohiyatli shaxslarni shakllantirishga yordam beradi.

References:

1. Рустамов, Л. Х. (2012). Значение педагогической практики в подготовке квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта. *Молодой ученый*, (10), 379-380.
2. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. *Педагогика и современность*, (3), 69-76.
3. Рустамов, Л. Х. (2013). Физическая культура и ее влияние на организм человека. In *Актуальные вопросы современной науки* (pp. 99-103).
4. Rustamov, L. (2022). IMPLEMENTATION OF A PERSON-ORIENTED APPROACH IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS. *Science and Innovation*, 1(8), 1259-1262.
5. Rustamov, L. (2022). TALABALARNING KASBIY FAOLIYATLARIDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH. *Science and innovation*, 1(B8), 1259-1262.

6. Абдуллаева, Б. С., & Рустамов, Л. Х. (2013). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. *SCIENCE AND WORLD*, 103.
7. Rustamov, L. K. (2023). SYSTEMATIZATION OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL PRACTICE. *Oriental Journal of Education*, 3(03), 57-60.
8. Рустамов, Л. Х., & Набижанов, Ш. М. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 441.
9. Рустамов, Л. Х., & Талабаев, У. Р. (2021). ТЕХНОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. *MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS*, 245.

